

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR 21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ РИТОРИКИ

Наргиза Шарипова

К.п.н. доцент кафедры
узбекского и русского языков,
email: nsharipova0404@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития у студентов-юристов навыков ораторского искусства. В статье обучение судебному красноречию предлагается на основе изучения текстов речей выдающихся юристов, включающее в себя чтение, лингвистический анализ и пересказ, который будет способствовать развитию у обучающихся навыков убедительной и грамотной речи.

Ключевые слова: грамотная речь, ораторское искусство, судебное красноречие, оратор, язык специальности.

Abstract. The article is devoted to the development of elocution skills in law students. The article offers judicial eloquence training based on the study of the texts of speeches of prominent lawyers, including reading, linguistic analysis and retelling, which will contribute to the development of students' skills of convincing and competent speech.

Key words: competent speech, oratory, judicial eloquence, speaker, specialty language.

Поэтами рождаются, ораторами становятся.

Цицерон.

Лексический запас – ключевой инструмент в профессиональной деятельности юриста. Широкий словарный запас позволяет ему безошибочно выбирать наиболее подходящие, точные и выразительные формулировки для каждой конкретной ситуации.

Русский юрист П.С. Пороховщиков подчеркивал двойственность слова: его огромный потенциал и коварную способность к предательству. Слово, по мнению П.С. Пороховщикова, – это мощный инструмент, но пользоваться им нужно с осторожностью, поскольку оно может обернуться против вас [Пороховщиков, 1988:37].

Неграмотная речь, несоблюдение языковых правил, языковые ошибки в речи юриста могут создать негативное впечатление у слушателей.

Юрист – это не только специалист в области права, но и оратор, способный эффективно доносить информацию до аудитории, распространять

правовые знания. Это проявляется как в лекционной деятельности, направленной на повышение правовой грамотности, так и в судебных процессах, где прокуроры и адвокаты ежедневно используют навыки публичной речи. Следовательно, ораторское мастерство – важная составляющая профессиональной компетенции юриста.

Язык, используемый в законах, судебных процессах и выступлениях в суде, является предметом изучения как юристов, так и лингвистов.

Юридический и лингвистический анализ необходим для понимания языка законов, процессуальных актов и судебных речей. Две научные дисциплины, юриспруденция и лингвистика, занимаются анализом языка, применяемого в правовой сфере, включая законы, процессуальные акты и судебные выступления.

Умение использовать русский язык в профессиональном контексте – ключевой навык для будущих юристов. Функционально-коммуникативный подход к обучению русскому языку позволяет эффективно развить этот навык, поскольку он ориентирован на реальные ситуации общения в юридической сфере. Это необходимо для успешной работы и взаимодействия в профессиональной среде.

Умение красиво говорить – это не врожденный талант, а навык, который можно развить. "Поэтами рождаются, ораторами становятся», – говорил Цицерон.

Проблема в том, что студенты редко понимают и переживают тему своих докладов и рефератов. В результате, их выступления часто сводятся к механическому воспроизведению заученного материала или простому чтению текста с листа. Студенты, способные осознанно и эмоционально представить подготовленный материал, встречаются нечасто. Чтобы исправить эту ситуацию, преподаватель должен помочь студентам развить навыки ораторского искусства, чтобы они могли заинтересовать и убедить аудиторию. В связи с этим, формирование у обучающихся навыков подготовки и

произнесения убедительных и интересных докладов, то есть, обучение ораторскому искусству, является одной из ключевых задач преподавателя.

Судебное красноречие, или судебное ораторское искусство, представляет собой особую форму ораторского мастерства. Прежде чем двигаться дальше, стоит задаться вопросом: что подразумевается под красноречием?

По мнению М.Ломоносова, красноречие – это искусство выражать свои мысли ярко и убедительно, независимо от предмета обсуждения. «Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить» – утверждал М.Ломоносов.

А.Ф. Кони, видный деятель юриспруденции, дифференцировал понятия "красноречие" и "ораторское искусство". Красноречие, в его понимании, представляло собой природную склонность к образной и эмоциональной речи, способной волновать и увлекать слушателей. Ораторское искусство, напротив, определялось им как способность к грамотному и убедительному изложению мыслей [Ивакина, 1995:7].

Этимологически, термин "красноречие" восходит к сочетанию слов "красный" (в значении "красивый") и "речь", указывая на способность выражать мысли в изящной и привлекательной форме. Согласно словарю С.И. Ожегова, красноречие понимается как врожденный талант к выразительной и убедительной речи, а также как эквивалент риторики, науки об ораторском искусстве [Ожегов, 1988: 245,555].

Судебное красноречие как специализированная разновидность ораторского искусства используется в суде для того, чтобы повлиять на вынесение правосудного приговора. Оно предполагает умение эффективно и убедительно представлять аргументы в рамках публичного судебного процесса [Википедия].

Судебное ораторское искусство – это профессиональная компетенция юриста, позволяющая ему эффективно представлять свою позицию в суде посредством грамотно подготовленной и произнесенной речи, основанной на

аргументах, соответствующих закону и формирующих убеждения в правоте его позиции [Ивакина, 1995:8].

Судебная речь представляет собой публичное выступление, осуществляемое в ходе судебного разбирательства по уголовному или гражданскому делу, адресованное суду и участникам процесса, и содержащее изложение позиции выступающего по делу, а также его возражения на аргументы других сторон [Википедия].

В юриспруденции принято классифицировать судебные выступления по их роли и цели. К основным типам относятся: речь государственного обвинителя (прокурора), направленная на доказательство вины подсудимого; речь общественного обвинителя, поддерживающая обвинение; речь адвоката, представляющая защиту подсудимого; речь общественного защитника, выступающая в защиту подсудимого; и речь самого обвиняемого, представляющая его собственную версию событий. Каждый из этих видов речей имеет четко определенную процессуальную функцию и характеризуется уникальной структурой и содержанием.

Надлежащее выступление в судебном заседании предполагает аргументированное изложение позиции, основанное на тщательном, всестороннем и объективном анализе материалов дела в соответствии с действующим законодательством. Речь должна быть ясной, логичной, убедительной и соответствовать нормам литературного языка. Данные навыки подлежат развитию и совершенствованию посредством обучения и практики. Это не врожденный талант, а навык, который можно приобрести и отточить.

В процессе обучения монологическому высказыванию приоритетное значение отводится учебному тексту научного стиля. Он является не только источником специализированной лексики, необходимой для профессиональной коммуникации, но и платформой для освоения принципов организации и построения монологической речи.

Изучение речей выдающихся юристов, таких как Владимир Спасович, Анаталий Кони и Федор Плевако, включающее в себя чтение,

лингвистический анализ и пересказ, способствует развитию у обучающихся навыков убедительной и грамотной речи. Чтобы научиться говорить красиво и правильно, студентам полезно читать, разбирать и пересказывать речи этих известных адвокатов. Анализ их языка поможет улучшить собственные речевые навыки.

Выдающиеся обвинители и защитники отличались не только активной гражданской позицией и глубоким пониманием дела, но и высоким профессионализмом, проявлявшимся в умении вести полемику, безупречном владении литературным языком и способности убедительно аргументировать свою точку зрения.

Целью практических занятий по судебному красноречию является не только получение знаний, но и их закрепление. Для этого используются упражнения и задания, основанные на функционально-коммуникативной технологии обучения языку, позволяющие эффективно применять полученные навыки на практике.

Задание 1. С помощью словаря выясните значение слов "оратор", "ораторский", "красноречие", "судебное красноречие" и других связанных с ними понятий. Покажите, что вы понимаете, что они означают.

Задание 2. Какие особенности отличают современную ораторскую речь? Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируйте примеры коротких выступлений: речи, презентации компаний, книг, альбомов, защиты научных проектов, резюме и другие подобные форматы.

Задание 3. Вам предстоит работа с цитатами известных ораторов. Проанализируйте предложенные цитаты. Для каждой цитаты необходимо: 1) определить основную мысль, которую хотел донести автор; 2) выразить своё согласие или несогласие с этой мыслью, подкрепив свою позицию аргументами.

Задание 4. Разберите смысл следующих пословиц и поделитесь своими мыслями о них.

В чужой беседе всяк ума наберется. Слово не зря молвится. Не бросай слов на ветер. Не следует слова тратить попусту. Не спеши языком, торопись делом. Красно поле пшеном, а беседа умом. Много наговорено, да мало сделано. Из пустого в порожнее переливать и др.

Задание 5. Выберите, изучите и проанализируйте одну из представленных речей известных юристов, например, речь Ф.Н. Плевако по делу рабочих Коншинской фабрики; обвинительную речь Кони А.Ф. по делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем; обвинительную речь Царева В.И. по делу братьев Кондраковых; речь Спасович В.Д. в защиту Дементьева; речь Плевако Ф.Н. в защиту Качки; речь Андреевского С.А. в защиту братьев Келеш и др. После прочтения речи, дайте ответы на следующие вопросы:

1. Какую точку зрения отстаивал адвокат (прокурор)? / Какую линию защиты (обвинения) выбрал адвокат (прокурор)?

2. Смог ли он убедить Вас в правильности своей точки зрения? / Разделили ли Вы его позицию?

3. Как автор относится к тому, что описывает? / Каково авторское отношение к предмету изображения?

4. Как адвокат (прокурор) построил свою речь? / Какова структура выступления адвоката (прокурора)?

5. Проанализируйте структуру текста, выделив и пояснив функции каждой части. / Охарактеризуйте роль каждого элемента композиции.

6. Какие аргументы и доказательства приводил выступающий?

7. Какие аргументы и контраргументы использовались для опровержения противоположной точки зрения?

8. Найдите в тексте примеры описаний, рассказов и логических размышлений.

9. Как организован материал в тексте? / Какой способ подачи информации использован?

10. Какие приемы ораторского искусства использовал выступающий?

11. Приведите конкретные примеры использования риторических приемов из речи оратора.

12. Какие художественные средства выразительности использовал оратор? Приведите примеры из текста.

13. Какие особенности стиля речи характерны для данного оратора? / В чем своеобразии стиля этого оратора?

В качестве завершающих занятий можно организовать разнообразные деловые и интеллектуальные игры, такие как презентации, обсуждения, беседы, дебаты, споры, дискуссии, круглые столы и другие подобные форматы.

По речи мы судим об уме человека. Речь — зеркало интеллекта. "Заговори, чтобы я тебя увидел", — мудро заметил Сократ. Научившись владеть словом, мы можем улучшить свою жизнь и помочь другим. Наши слова — это инструменты, способные менять реальность. Поэтому важно тщательно выбирать их. Ясность необходима, особенно в суде, где каждое слово должно быть понято без малейших усилий. Просто ясности недостаточно; в судебном процессе требуется кристальная, безупречная ясность, чтобы каждый слушатель мог понять суть без малейшего напряжения.

Язык и речь играют ключевую роль в работе юриста, поскольку правовед оперирует правом – системой государственных норм, регулирующих общественные отношения. Юрист, создавая, формулируя и защищая эти нормы, обязан в совершенстве владеть языком и следить за его чистотой.

Язык и речь занимают исключительное положение в профессиональной сфере юриспруденции. Юрист, будучи правоведом, имеет дело с правом – сложной системой государственных норм, которые регулируют поведение людей в обществе и отражают волю государства. Поскольку юрист участвует в создании и формулировании этих норм, а также обеспечивает их соблюдение через различные процессуальные действия, он должен обладать безупречным знанием языка и следить за его правильным использованием.

Таким образом, владение языком специальности является насущной потребностью для студентов юридических специальностей. Эффективное применение функционально-коммуникативного подхода в обучении русскому языку обусловлено закономерностями освоения второго языка как средства социального и профессионального взаимодействия.

Юридическая практика немислима без владения словом. Чем богаче словарный запас юриста, тем эффективнее он сможет аргументировать свою позицию, убеждать и добиваться желаемого результата.

Использованная литература:

1. Википедия. <http://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов). Учебное пособие, 2-е издание – М., Изд. БЕК, 1995. – 334с.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Ю.Н.Шведовой – 20-е изд. – М, Русский язык, 1988 – 750с.
4. Пороховщиков П. С. (*Сергеич П.*) Искусство речи на суде. - М., 1988. - С. 37.